

VIRUSLI GEPATIT B KLINIK BELGILARI

PhD Xudoyarova G.N.

Raxmonqulov Alisher

(davolash fakulteti talabasi)

SAMARQAND ZARMED UNIVERSITETI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14172621>

Mavzuning dolzarbligi. Gepatit B — bu jigarni yallig'lanishi bilan kechadigan infeksiyon kasallik bo'lib, uni B gepatit virusi (HBV) keltirib chiqaradi. Ushbu virus jigarni zararli ta'sirga olib keladi va agar vaqtida davolanmasa, jigar sirrozi yoki jigar saratoni kabi jiddiy kasalliklar rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Dunyo bo'ylab gepatit B epidemiyasi keng tarqalgan bo'lib, hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda aholi orasida virusli infeksiyalarni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Kalit so'z: virus, gepatit, sterilizatsiya, qon infeksiya, epidemiya, klinik belgilari.

Maqsad: virusli gepatit B klinik belgilarini aniqlash.

Tadqiqot materiallari va usullari: Gepatit B virusi quyidagi yo'llar orqali tarqalishi mumkin:

1. Qon orqali — gepatit B virusini yuqtirgan kishilarning qonida virus mavjud bo'lishi mumkin. Buning natijasida qon quyugligi, qonli ashyolar orqali yuqish ehtimoli bor. Bunda ko'pincha notog'ri sterilizatsiya qilinmagan tibbiy asboblari, tishlar, va hattoki tatuировka qilishda sterilizatsiya qilingan uskunalar muhim rol o'ynaydi.
2. Jinsiy yo'l bilan — gepatit B virusini jinsiy aloqada ham yuqtirish mumkin. Virus bilan yuqtirilgan shaxsning qon, sperma yoki vaginal suyuqliklari orqali tarqalishi mumkin.
3. Onadan bolasiga — homiladorlik davrida yoki tug'ruq vaqtida onadan bola tomonidan virus o'tkazilishi mumkin.

Klinik belgilari: Gepatit B ning belgilari har doim ko'rinmasligi mumkin. Ko'plab hollarda bemorlar hech qanday alomatni sezmasdan, bemorlikni sezmasdan yuqtirishadi. Ammo ba'zi holatlarda quyidagi simptomlar paydo bo'lishi mumkin:

- Yorqin sarat (jigar kasalligining belgisi sifatida)
- Peshona va ko'z oqining sariqligi
- Charchoq va zaiflik
- Qorin bo'shlig'ida og'riq
- Bosh og'rig'i va tana haroratining ko'tarilishi
- Teri toshmasi

Agar kasallik o'z vaqtida aniqlanmasa, u jigarning uzoq muddatli zarariga olib kelishi mumkin. Gepatit B ni aniqlash va tashxislash

Gepatit B ni aniqlash uchun turli diagnostika usullari mavjud:

1. Qon tahlili — virusli infeksiyani aniqlash uchun gepatit B virusiga qarshi antitanalarni aniqlovchi testlar amalga oshiriladi. Bular orasida HBsAg (hepatitis B surface antigen) va anti-HBs (hepatitis B surface antibody) kabi testlar mavjud.
2. Jigar funktsiyasining tekshirilishi — jigar hujayralarining zararini baholash uchun jigar fermentlarining darajasini o'lchash.

Gepatit B ni davolash: Hozirgi kunda gepatit B ni davolashda bir nechta yondashuvlar mavjud:

- Antiviral dorilar — gepatit B virusining tarqalishini sekinlashtiruvchi va jigarni himoya qiluvchi dori vositalari mavjud. Ular orasida tenofovir, entekavir va lamivudin kabi preparatlar mavjud.

- Vaksinatsiya — gepatit B ning oldini olishning eng samarali usuli vaksinatsiyadir. Gepatit B vaktsinasi, odatda, tug'ilishdan keyin birinchi 24 soat ichida amalga oshiriladi va keyinchalik ikki yoki uchta qo'shimcha doza beriladi.

Gepatit B ning oldini olish

Gepatit B ni oldini olish uchun quyidagi chora-tadbirlar muhim:

1. Vaksinatsiya — gepatit B ni oldini olish uchun vaktsina olish eng samarali usuldir. Barcha yangi tug'ilgan chaqaloqlar va risk guruhi bo'lgan shaxslar vaktsinatsiya kursini olishlari kerak.
2. Jinsiy yo'l orqali tarqalishning oldini olish — xavfsiz jinsiy aloqada bo'lish va himoya vositalaridan foydalanish.
3. Yangi va toza tibbiy asboblarni ishlatish — qon quyish, tibbiy amaliyotlar va tatuировка qilishda sterillikka qat'iy rioya qilish.
4. Onalardan bola yo'li bilan tarqalishni oldini olish — homilador ayollarga gepatit Bga qarshi davolash va bola tug'ilgandan keyin profilaktik choralar ko'rish.

Xulosa: Gepatit B — jiddiy va xavfli infeksiya bo'lib, uning oldini olish va davolash usullari mavjud. Biroq, o'z vaqtida diagnostika va davolash amalga oshirilmasa, kasallik jigarning jiddiy zararlanadigan holatlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun gepatit B haqida keng xabardorlikni oshirish va profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish muhimdir.

References:

1. Khudoyarova Gavhar Nurmatovna, Vakhidova Adolat Mamatkulovna. [THE VALUE OF THE BLOOD GROUP IN ECHINOCOCCOSIS](#). Teikyo Medical Journal 1 (Volume 46, Issue 01), 7611-7616
2. А.М Вахидова. [МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ДЕТСКОМ ГОРОДСКОМ БОЛЬНИЦЕ С ДИАГНОЗОМ КАНДИДОЗ](#). Journal of new century innovations 24 (2), 21-29
3. Г.Н Худоярова, И Баротов, МА Мамадиярова. [ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ САМГМУ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА](#). Journal of new century innovations 24 (2), 30-35
4. Худоярова Г. Н., Хасанова Дурдона, Ибрагимов Сохиб, & Асроржонова Зулфизар. (2023). ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ ФАКУЛЬТЕТАМИ. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 59–64. Retrieved from